

ELABORAÇÃO DE UM PROJETO CARTOGRÁFICO PARA PROSPECÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE CARBONO NA AMAZÔNIA LEGAL COM BASE EM CRITÉRIOS PERSONALIZADOS PELO USUÁRIO

LAURA B KRAMA¹
CAIO DOS ANJOS PAIVA¹
SILVANA P CAMBOIM¹

¹Universidade Federal do Paraná – laura.krama@ufpr.br, anjospaiva@ufpr.br, silvanacamboim@ufpr.br

Pauta de muitas agendas, as mudanças climáticas têm sido intensificadas pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE), entre estes o carbono [1] e representam um dos maiores desafios globais do século XXI, exigindo ações coordenadas em diversas frentes para mitigação de seus impactos. Com isso, iniciativas para incentivar a redução de emissões de gases de efeito estufa ganharam relevância no contexto de políticas internacionais, como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris.

O mercado de carbono emergiu como uma ferramenta relevante para incentivar a redução de emissões de GEEs, permitindo que países e empresas compensem suas emissões por meio de projetos que removem ou evitam emissões de carbono na atmosfera. Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO₂) corresponde a um crédito de carbono, que pode ser negociado no mercado internacional [2]. A redução da emissão de outros gases, igualmente geradores do efeito estufa, também pode ser convertida em créditos de carbono, utilizando-se o conceito de carbono equivalente. A Amazônia Legal, que abrange aproximadamente 5 milhões de km² e inclui nove estados brasileiros, é uma região de importância vital para a biodiversidade global e para o equilíbrio climático do planeta. No entanto, esta região enfrenta uma série de problemas relacionados ao desmatamento ilegal, degradação florestal e pressão por expansão agrícola. Essas atividades contribuem significativamente para as emissões de GEEs, tornando a Amazônia Legal uma área prioritária para a implementação de projetos de carbono que visem a conservação e recuperação de florestas.

Portanto, a prospecção de áreas para projetos de carbono na Amazônia Legal requer uma abordagem precisa e bem-informada, devido à complexidade dos ecossistemas e às diferentes pressões ambientais e socioeconômicas presentes na região. Neste cenário, buscar critérios que permitam, a partir de dados específicos e análises espaciais direcionadas, para identificar áreas com alto potencial para desenvolvimento de projetos de carbono é essencial.

Existem dois principais tipos de projetos consolidados para o desenvolvimento de créditos de carbono, ambos baseados na equivalência de uma tonelada de CO₂ não emitida para a atmosfera. No entanto, eles se diferenciam pela abordagem utilizada: preservação de florestas ou reflorestamento. Estes são os *projetos Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* e os projetos de *Afforestation, Reforestation and Revegetation (ARR)*. No caso do REDD+, o esforço é focado em manter as florestas nativas e conter o desmatamento. Já os créditos de carbono ARR estão relacionados à recuperação de áreas verdes através de novos plantios.

Além disso, no mercado voluntário de créditos de carbono, também chamados *offsets*, há diferentes Padrões de Certificação, esses padrões estipulam regras de implementação e operação dos projetos, esses critérios definem a integridade do crédito de carbono e propiciam diferentes metodologias para o desenvolvimento dos projetos. Entre as certificações mais consolidadas no mercado estão: *Verified Carbon Standard (VCS - Verra)*, *Gold Standard*, *Climate, Community & Biodiversity (CCB)*, *SOCIALCARBON*.

Se for possível identificar em ambos os projetos, variáveis espaciais capazes de atender aos critérios dos supracitados projetos, então, as atividades com vistas a identificação de áreas prioritárias para sua implementação poderão se dar mediante análises em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), o que facilitaria diversas etapas do desenvolvimento desses projetos, desde a prospecção, qualificação e avaliação e seu monitoramento em longo prazo.

Nesse contexto, a elaboração de um Projeto Cartográfico direcionado é fundamental para definir as etapas que o usuário poderá empregar e quais análises serão realizadas a partir disso, criando a linguagem cartográfica com base na perspectiva foco deste estudo. Para Sluter [3], cuja metodologia foi adotada como ferramenta neste trabalho, o desenvolvimento de um Projeto Cartográfico passa por diferentes etapas, das quais a Etapa 1 e 2, referentes a identificação das necessidades do usuário e definição de quais informações a suprirão, destacam-se aqui como prioritárias. (Figura 1).

Figura 1 – Diagrama das etapas para o desenvolvimento de Projeto Cartográfico.

Fonte: Sluter (2008).

Seguindo as etapas de Sluter, a primeira análise do projeto deve ser em relação aos usuários e suas necessidades, no caso desse estudo, pretende-se destinar o produto à empresas privadas e administração pública e governamental que buscam identificar áreas potenciais para implementação de projetos de carbono na Amazônia Legal considerando diferentes critérios e metodologias.

Em seguida, a seguinte etapa aborda atividades o usuário precisa desempenhar para identificar as áreas aptas e as análises espaciais o usuário terá que realizar utilizando mapas para cumprir essas atividades. Para isso, algumas tarefas tendem a ser comuns mesmo considerando os diferentes critérios e certificações desejadas, entre elas estão avaliar a cobertura vegetal e as áreas de desmatamento, estimar a biodiversidade local e estocagem de carbono/biomassa, verificar a presença de comunidades locais e áreas protegidas. Para essas análises espaciais o usuário deve poder mapear a cobertura vegetal atual e áreas desmatadas ao longo do tempo, identificar e mapear áreas com alta biodiversidade e estoque de carbono/biomassa e avaliar o estado de conservação dos habitats, localizar as comunidades locais e áreas protegidas, como Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Para obter essas análises são necessárias informações cartográficas como: mapas de uso e cobertura do solo, evolução dos desmatamentos, áreas protegidas, infraestrutura e comunidades, estimativa de carbono, entre outros.

Para além das informações cartográficas, mapas e suas consequentes análises, se faz necessário definir a linguagem cartográfica mais adequada a ser utilizada na representação das informações cartográficas, elegendo a base cartográfica, escala, primitiva gráfica, nível de medida e variável visual mais adequada para cada mapa (Tabela 1).

Tabela 1 – Esquematização da Linguagem cartográfica adotada.

Mapa	Base Cartográfica	Escala	Primitiva Gráfica	Nível de Medida	Variável Visual
Mapa de uso e cobertura do solo	Imagens de Satélite (ex: Landsat, Sentinel); Mapas de Uso e Cobertura do Solo	1:100.000 a 1:250.000	Área	Nominal	Cor (matiz)
Evolução dos desmatamentos	Imagens de Satélite (ex: Landsat, Sentinel); Mapas de Uso e Cobertura do Solo	1:25.000 a 1:100.000	Área	Nominal e intervalar	Tamanho e cor (valor)
Áreas Protegidas	Localização das Unidades de Conservação, Terras Indígenas	1:25.000 a 1:50.000	Área	Nominal	Símbolo e cor (matiz)
Infraestrutura e comunidades	Rodovias, sedes urbanas, localidades	1:25.000 a 1:50.000	Área, pontos e linhas	Nominal	Cor (valor) e linhas
Estimativa de estoque de carbono	Mapas de Uso e Cobertura do Solo, Unidades Federativas, Estoque de carbono	1:100.000	Área	Intervalar	Cor (valor)

Fonte: Autor (2024).

Além da escala para cada mapa, também deve-se definir a projeção cartográfica a ser utilizada. Com base na área de estudo, a Amazônia Legal, a projeção cônica equivalente de Albers demonstra ser uma boa solução, pois além de preservar as áreas também é adequada para regiões que abrangem mais de um fuso UTM.

A sistematização do Projeto Cartográfico, facilita a compreensão do desenvolvimento de soluções cartográficas e, neste caso, proporciona análises básicas para o usuário atingir seu objetivo de identificar áreas potenciais para implementação de projetos de carbono. Oportunizando, por exemplo, observar regiões com florestas com alto estoque de carbono sob pressão de desmatamento a partir dos mapas de estimativa de estoque de carbono e de evolução dos desmatamentos, configurando um cenário propício à implementação de projetos REDD+.

Embora essas informações sejam comuns para análise de quaisquer projetos, há uma gama de outras informações e análises geográficas que podem ser associadas e incorporadas ao projeto cartográfico, tornando-o mais eficaz às análises do usuário. Portanto, recomenda-se que o Projeto Cartográfico seja expandido com base em outras informações características de cada metodologia e análises requeridas, promovendo também a participação dos usuários no desenvolvimento do Projeto Cartográfico.

Palavras-chaves: Projeto Cartográfico; Projetos de Carbono; Linguagem Cartográfica; Abordagem Sistêmica.

Referências

- [1] IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2022. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>. Acesso em: 05 jun. 2024.
- [2] SOUZA, A. L. R. ; ALVAREZ, G.; ANDRADE, José Célio Silveira. Mercado regulado de carbono no Brasil: um ensaio sobre divergências contábil e tributária dos créditos de carbono. Organizações & Sociedade, Salvador, v. 20, n. 67, p. 675–697, 2013.
- [3] SLUTER, C. R. Uma abordagem sistêmica para o desenvolvimento de projeto cartográfico como parte do processo de comunicação cartográfica. Portal da Cartografia. Londrina, v.1, n.1, maio/ago., p.1 - 20, 2008. Disponível in; <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/portalcartografia>